

TRANSPARÊNCIA E OPACIDADE NA ARQUITETURA DE MUSEUS – O EXEMPLO DE LUCIO COSTA

MATEUS PAULO BECK

Arquiteto (UFRGS)
Mestrando em Arquitetura (PROPAR-UFRGS)

1. INTRODUÇÃO

A importância dos museus na atualidade é crescente, comparável à importância das catedrais em tempos passados, e está relacionado a duas questões. A primeira se refere ao papel social dos museus que, além de locais para a guarda, conservação e exibição de acervos, estão se tornando cada vez mais locais de lazer, entretenimento e reunião de público. O aumento do número e tamanho dos museus já supera o crescimento dos acervos. Diversos museus surgem apenas para abrigar exposições temporárias e outros são construídos antes mesmo da reunião de um acervo. A segunda questão se refere à importância dos museus no panorama da produção arquitetônica atual. Os novos museus têm um papel protagonista para a arquitetura contemporânea, resultado da combinação de expressivos orçamentos para a sua construção aliados a uma valorização do prédio enquanto atração. Muitas vezes o prédio do museu passa a ser um atrativo maior que as obras ali expostas, alcançando o status de atração turística e promovendo cidades até então pouco visitadas.

Desde a criação dos primeiros espaços expositivos, a arquitetura de museus vem desenvolvendo a iluminação natural como um de seus principais temas. Fundamental para a visualização das obras, a iluminação dos primeiros museus era exclusivamente natural. Ao longo da história a iluminação lateral através de janelas foi sendo gradativamente combinada ou substituída pela zenital. Diversos sistemas de iluminação natural foram sendo aprimorados, a fim de se obter uma distribuição mais eficiente da luz. No século XX o tema da iluminação de museus passa a ter dois enfoques antagônicos. As vanguardas arquitetônicas modernas propõe o museu aberto, um espaço transparente voltado a uma maior integração do museu com a sociedade. São poucos os exemplos construídos de acordo com essa concepção. O segundo enfoque está ligado aos movimentos de conservação, transformando o museu em uma caixa fechada e defendendo o uso exclusivo da iluminação artificial. Este modelo caracteriza a maioria dos museus implantados no século XX – prédios construídos em diferentes tipologias, prédios históricos reciclados, e ampliações de museus existentes. Atualmente estes dois enfoques estão sendo revisados, como forma de combinar a qualidade ambiental propiciada pela iluminação natural com as necessidades de conservação. Os novos museus respondem ao tema da iluminação natural de duas maneiras. A primeira diferencia as áreas de exposição e circulação dos museus, priorizando a iluminação

natural nestas e artificial naquelas. E a segunda abordagem procura combinar a utilização das fontes natural e artificial dentro do espaço expositivo.

Apesar de questionável em termos conservação, o modelo de museu moderno aberto constitui um paradigma fundamental para a arquitetura de museus. Sua principal contribuição consiste na alteração do caráter fechado e escuro dos museus, propiciando um ambiente iluminado e integrado à paisagem. Dentre os poucos exemplos de museu moderno aberto, foi precursor o Museu das Missões, projetado por Lucio Costa em 1937. O arquiteto é bastante conhecido por sua atuação urbanística, em especial pelo projeto de Brasília em 1957. Sua obra arquitetônica mais conhecida é o edifício-sede do Ministério da Educação e Saúde Pública (MESP), projetado em parceria com outros arquitetos no mesmo ano. O Museu das Missões é uma obra pequena, se comparada ao porte e pioneirismo de Brasília e do prédio do MESP, mas não é menor em importância, principalmente se analisada dentro do conjunto da obra do arquiteto.

Figura

1 – Brasília | MESP (croquis posterior à construção) | Museu das Missões (detalhe de croquis)

Este trabalho está organizado em cinco partes. Na segunda parte será feito um breve histórico, apresentando a evolução dos museus e a constituição de seu caráter, chegando ao modelo do museu moderno aberto e seus principais exemplares. Na terceira parte será feita uma revisão das fases da obra de Lucio Costa, com ênfase na busca por uma nova arquitetura e nas atividades do arquiteto junto ao patrimônio. Na quarta parte será descrito e analisado o Museu das Missões, incluindo seus antecedentes históricos e o processo de sua implantação. Na quinta e última parte serão apresentadas as conclusões.

2. HISTÓRICO DOS MUSEUS

“O museu público moderno provém do antigo ‘museion’ grego, lugar das Musas, as nove filhas de Zeus e Mnemosine, a memória; lugar, portanto, da criação artística e da memória.”¹

O termo museu vem sendo utilizado desde o Renascimento, quando correspondia às coleções privadas de obras de arte e outros objetos que, reunidos em “gabinetes de curiosidades”, tinham por objetivo surpreender e deleitar os visitantes.² O primeiro museu dedicado exclusivamente às artes foi criado no final do século XVI, a Galeria Uffizi, em Florença. Já o modelo de museu que conhecemos até hoje surgiu apenas no século XVIII com o Museu do Louvre, em Paris. Aberto para o público em 1793, foi o primeiro exemplar de museu nacional.³ A partir daí as obras de arte passaram a ser transferidas dos palácios e coleções privadas para locais específicos de exibição. Com a criação do museu público, o deleite começou a ser substituído pela obrigação de instruir. O Louvre representou por muito tempo um modelo de museu a ser seguido. Como templos da cultura, os museus do século XIX imitavam os palácios para os quais as obras de arte tinham sido feitas.⁴ De acordo com Montaner, este momento marca o início da polêmica entre arquitetos e museólogos sobre o papel do continente arquitetônico em relação ao conteúdo exposto. Segundo este autor, foi a alta definição formal dos primeiros museus, hoje convertidos em monumentos históricos, que garantiu a sua permanência. Os museus buscavam unidade e solenidade a fim de recriar uma idéia canônica e intemporal de beleza. Cumpriam assim a função de formação e transmissão do gosto acadêmico e dos novos valores do progresso.

Figura

2 – ‘A tribuna do Uffizi’, Johann Zoffany, 1772-78 | Museu do Louvre | ‘A grande galeria no Museu do Louvre’, Samuel F. B. Morse, 1832- 1833

Nessa época começou a surgir uma outra função para os museus, a de preservar e guardar as antiguidades nacionais. Os museus passaram então a se especializar nos mais diversos assuntos: arte, arqueologia, ciências naturais, artes aplicadas, etc. Foi também sendo aperfeiçoado o tema arquitetônico principal do museu, a iluminação natural, através de janelas térmicas laterais, zenitais, cúpulas com óculos, lanternins, etc. Deste modo se constituiu o alto valor simbólico que os museus têm até hoje, uma caixa ornamentada e compartimentada na qual se entra para, de forma ritualizada, ir desvelando um saber escondido, guardado até então.⁵ Em função disso a arte

¹ MONTANER, 1995:6

² NEWHOUSE, 1998:9

³ KIEFER, 1998:3

⁴ NEWHOUSE, op. Cit.:9

⁵ MONTANER, op. Cit.:7-8

exposta nos museus passou a ter o status de uma ‘religião secular’, afastando-se da experiência da fruição, conforme o mestre Lúcio Costa tão bem descreveu:

*“Levei dias para me aclimatar com o Louvre. Que mundo, que inestimável tesouro. Pena é ser tão ‘francamente’ museu – prefiro apreciar as obras de arte em palácios ou antigos ‘hotéis’. É menos catalogado, menos arrumado, empilhado. Por maior que seja o prazer que se tenha de ver cada quadro persi, o conjunto, assim em massa, amontoado, cansa, aborrece. A vizinhança destrói, a quantidade desvaloriza. As diferentes escolas e os diferentes mestres como que se devoram uns aos outros, brigando e se criticando numa eterna e silenciosa polêmica, entre as paredes frias e solenes das infindáveis galerias. E os velhos guardas se arrastam naquela atmosfera de catacumba, de ‘coisa morta’. E toda aquela gente que desliza num passo cansado, parecendo cumprir uma obrigação, um dever, como que acovardada e com medo de falar, a boca meio aberta, o olhar imbecil, esmagada ante tanta tela sombria e desconhecida, sem compreender a razão do valor de tudo aquilo e sem ousar confessá-lo. Aquela gente toda que pára com um suspiro de alívio ante a Gioconda ou a Vênus de Milo e solta a exclamação triunfante de quem, sentindo-se abandonado num ambiente estranho, encontra afinal um amigo.”*⁶

A partir do Movimento Moderno, no início do século XX, a concepção de museu como uma caixa fechada começou a perder sua força. Em busca de uma ética universal os arquitetos das vanguardas estabeleceram novas premissas formais para a arquitetura de museus: transparência, planta livre e flexível, espaço universal, funcionalidade, precisão tecnológica, neutralidade e ausência de mediação entre espaço e obra a ser exposta.⁷ Nesta nova abordagem as seqüências de salas passaram a ser substituídas por espaços abertos, brancos, com suportes planos e iluminação preferencialmente artificial. Segundo Victoria Newhouse, este modelo foi bastante adequado para a arte moderna, autocontida e auto-referencial, mas nem tanto para os outros gêneros de arte.⁸ Este tipo de espaço, o “cubo branco”, tem sua pretensa neutralidade questionada até hoje.⁹ As proposições dos arquitetos das vanguardas para a arquitetura de museus aparecem em duas propostas esquemáticas. A primeira foi o ‘Museu de crescimento ilimitado’ (1939), de Le Corbusier, um espaço linear, em espiral, infinitamente expansível, acessado pelo subsolo. E a segunda foi o ‘Museu para uma cidade pequena’ (1942), de Ludwig Mies van der Rohe, que consistia num espaço totalmente abstrato, aberto e universal, organizado por paredes soltas dentro de uma caixa de vidro.

⁶ COSTA, 1995:39-40 (Trecho de uma carta para sua mãe datada de 21/11/1926)

⁷ MONTANER, op. Cit.:9

⁸ NEWHOUSE, op. Cit.:10

⁹ BOGÉA, 2005

Figura

3 – Museu de crescimento ilimitado, Le Corbusier, 1939 | Museu para uma cidade pequena, Ludwig Mies van der Rohe, 1942

De acordo com Montaner são fruto destes esquemas as ortodoxias hoje em dia comuns nos museus: a interpretação da obra de arte como objeto autônomo, destacado de seu contexto, flutuando sob intensa iluminação. Conforme este autor o modelo de museu branco, neutro e transparente defendido pela vanguarda não chegou a ser efetivamente construído. Os exemplos mais próximos da aspiração idealizada de museus transparentes e com planta livre representam casos isolados: –Museu de Arte de São Paulo (1957-68), de Lina Bo Bardi; –*Neue Nationalgalerie* em Berlin (1962-68) de Mies van der Rohe; –*Centre Pompidou* em Paris (1972-77), de Renzo Piano e Richard Rogers.¹⁰

Figura

4 – Neue Nationalgalerie, Mies van der Rohe, 1962-68 | Centre Pompidou, Renzo Piano e Richard Rogers, 1972-77 | Museu de Arte de São Paulo, Lina Bo Bardi, 1957-68

Entretanto o modelo de museu transparente já havia sido implementado anteriormente. O Museu das Missões, no Rio Grande do Sul, foi projetado por Lúcio Costa em 1937. Mesmo não tendo planta livre, o prédio do museu é um bloco transparente e integrado à paisagem. Além do pequeno prédio hoje denominado Pavilhão Lucio Costa, o conjunto do Museu das Missões engloba parte do sítio da redução jesuítica de São Miguel, as ruínas da igreja e resquícios de outras edificações.

¹⁰ MONTANER, op. Cit.:9

3. LUCIO COSTA

No livro 'Registro de uma vivência', Lucio Costa resume sua atividade profissional a sete fases, não necessariamente cronológicas, mas de acordo com a natureza de sua atuação. No início de sua carreira sua arquitetura se enquadrava no estilo eclético-acadêmico. Naquela época os estilos históricos eram utilizados inescrupulosamente, como um receituário, conforme o programa das edificações –românico, gótico ou barroco para igrejas; estilo Luis XV ou XVI para edifícios públicos e palacetes; Renascimento italiano para bancos; estilos normando a basco, missões ao colonial para casas.¹¹ O primeiro projeto de Lucio Costa foi a Casa Rodolfo Chambelland, em 1921-22, em estilo normando.

Figura

5 – Casa Rodolfo Chambelland | Casa de Campo Fábio Carneiro de Mendonça

Seguiram-se dois projetos em estilo neocolonial, a Casa de Campo de Fábio Carneiro de Mendonça, em 1930, e a Casa Ernesto Fontes, no mesmo ano. O neocolonialismo buscava constituir um estilo nacional, que representasse a nação brasileira.¹² Opunha-se portanto à importação estilística, de mão de obra e de componentes da edificação, práticas comuns ao ecletismo. Aos poucos, viajando pelo território nacional, Lucio Costa começou a “perceber o equívoco do chamado neocolonial, lamentável mistura de arquitetura religiosa e civil, de pormenores próprios de épocas e técnicas diferentes, quando seria tão fácil aproveitar a experiência tradicional no que ela tem de válido para hoje e para sempre.”¹³

3.1. Fases de Atuação

Após o período inicial eclético-acadêmico, a primeira fase estabelecida por Lucio Costa correspondeu à *'intervenção no ensino'*. Em 1930 Lucio Costa foi nomeado para reorganizar o ensino das então chamadas Belas-Artes no país. Questionando as práticas da época, Lucio Costa constatou que o ensino de arquitetura estava pautado numa preocupante separação entre arquitetura e estrutura. O arquiteto argumenta que:

“Em todas as épocas as formas estéticas e estruturais se identificaram. Nos verdadeiros estilos, arquitetura e construção coincidem. E quanto mais perfeita a coincidência, mais puro o estilo. O Parthenon, Reims, Santa Sofia, tudo construção, tudo honesto, as colunas

¹¹ COSTA, 1995:15

¹² COMAS, 2002:42

¹³ COSTA, op. Cit.:16

suportam, os arcos trabalham. Nada mente. Nós fazemos exatamente o contrário – se a estrutura pede cinco, a arquitetura pede cinqüenta. Procedemos da seguinte maneira: feito o arcabouço, simples, real, em concreto armado, tratamos de escondê-lo por todos os meios e modos; simulam-se arcos e contrafortes, penduram-se colunas, atarracham-se vigas de madeira às lajes de concreto. Pedra fica muito caro? Não tem importância, o pó de pedra aparelhado com as regras da estereotomia resolve o problema. Fazemos cenografia, ‘estilo’, arqueologia, fazemos casas espanholas de terceira mão, miniaturas de castelos medievais, falsos coloniais, tudo, menos arquitetura.”¹⁴

Baseado nestas constatações, Lucio Costa estabelece algumas recomendações para o ensino da arquitetura. O arquiteto defende o estudo crítico da arquitetura clássica e dos estilos históricos. Estes não deveriam ser estudados como um receituário para aplicação direta no projeto, mas através de uma orientação crítica. O arquiteto ainda o estudo da arquitetura colonial brasileira, “não com o intuito da transposição ridícula de seus motivos, (...) mas de aprender as boas lições que ela nos dá de simplicidade, perfeita adaptação ao meio e à função, e conseqüente beleza.”¹⁵

A tentativa de reformulação e atualização do ensino das Belas-Artes no Brasil culminou no Salão de 1931. Em termos de arquitetura, Lucio Costa almejava a reintegração plástica da arte na nova tecnologia construtiva. Entretanto o arquiteto avalia sua incursão no ensino e o próprio Salão de 1931 como tentativas fracassadas. E argumenta que somente após cinco anos obteve sucesso naquele seu intento, através da elaboração do projeto e construção do edifício-sede do Ministério da Educação e Saúde Pública. A respeito do MESP Lucio Costa afirma que “a sua pureza arquitetônica é a expressão materializada do impossível sonho dos anos 30 e 31.”¹⁶

Figura

6 – Casa Ernesto Fontes – Versão Neocolonial | Versão Contemporânea

A segunda fase, de 1932 a 1936, Lucio Costa denominou ‘*disponibilidade e estudo*’. Em 1930 Lucio fizera um segundo projeto para a Casa Ernesto Fontes, uma versão moderna para o projeto anterior, que o arquiteto classifica como sua “primeira proposição de sentido contemporâneo”.¹⁷ Entretanto Lucio relata que: “a clientela continuava a querer casas de ‘estilo’ – francês, inglês, ‘colonial’ – coisas que (...) então já não conseguia mais fazer. Na falta de trabalho, inventava

¹⁴ COSTA, op. Cit.:68

¹⁵ idem

¹⁶ COSTA, op. Cit.:71

¹⁷ COSTA, op. Cit.:60

casas para terrenos convencionais de doze metros por trinta e seis”¹⁸ Denominadas ‘Casas sem Dono’, estas propostas foram baseadas no estudo aprofundado das propostas e obras de Walter Gropius, Mies van der Rohe e Le Corbusier. Ressaltando a importância deste último, Lucio Costa afirma que Le Corbusier soube abordar a arquitetura em seu “tríplice aspecto: o social, o tecnológico e o artístico, ou seja, o plástico, na sua ampla abrangência.”¹⁹ Nesta época Lucio Costa também lecionou na extinta Universidade do Distrito Federal, em um curso posteriormente consolidado no estudo *Razões da Nova Arquitetura*.

Figura

7 – Casa sem Dono 1 | Casa Sem Dono 3 | idem

A terceira fase descrita por Lucio é a do projeto do edifício-sede do Ministério da Educação e Saúde Pública (MESP). Após um concurso cancelado, novo projeto foi desenvolvido por Lucio Costa e por equipe reunida por ele. O desenho final foi baseado em risco feito para um outro terreno por Le Corbusier, como consultor convidado por Lucio. É desta época também o projeto para a cidade universitária em São Cristóvão, que foi rejeitado, além do Projeto do pavilhão do Brasil em Nova Iorque (1939), em parceria com Oscar Niemeyer. São também desta fase os projetos do Parque Guinle (1943), do Park-Hotel de Nova Friburgo (1944), e das Casas Hungria Machado e Saavedra (1941). A quarta fase corresponde à participação do arquiteto nas obras da sede do clube de futebol do Rio de Janeiro e do Banco Aliança. A quinta fase da atuação de Lucio Costa corresponde à fase do patrimônio, e é nela que está inserido o projeto do Museu das Missões. Seguiram-se, conforme o arquiteto, outras duas fases, ambas de caráter urbanístico: a sexta fase, do projeto e construção de Brasília, e a sétima fase, da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

3.2. A Nova Arquitetura

Durante toda a atuação de Lucio Costa é fundamental sua busca por uma arquitetura verdadeira, autêntica. No estudo ‘Razões da Nova Arquitetura’, de 1934, o arquiteto critica a produção arquitetônica da época, que falta refletir uma falta de rumo e raízes. Lucio Costa dizia ainda que aquela “pseudo-arquitetura”, apenas servia para “documentar objetivamente, o incrível grau de incompreensão” a que se chegara. Condenando a prática corrente, Lucio Costa antevia uma nova arquitetura a ser praticada: “existe, já perfeitamente constituída em seus elementos fundamentais,

¹⁸ COSTA, op. Cit.:83

¹⁹ idem

em forma, disciplinada, toda uma nova técnica construtiva, paradoxalmente ainda à espera da sociedade à qual, logicamente, deverá pertencer.”²⁰

A “nova arquitetura” estaria baseada primordialmente no resgate da correspondência entre as formas estéticas e estruturais, questão já abordada por Lucio anteriormente. A partir da revisão dos valores plásticos tradicionais, a “nova técnica” seria caracterizada pela “ossatura independente”. Com a “transformação radical de todos os antigos processos de construção”, parede e suporte passariam a representar “coisas diversas; duas funções nítidas, inconfundíveis”.

²¹ As paredes passariam a ser não-portantes, apenas de vedação, podendo chegar ao limite da lâmina de cristal, nas orientações favoráveis.

Lucio Costa acrescenta que este sistema construtivo não permitia apenas a planta livre, mas também a fachada livre. Para um aproveitamento mais racional da estrutura surgem os balanços, tendo “como consequência imediata transferir as colunatas – que sempre se perfilaram muito solenes, do lado de fora – para o interior do edifício, deixando assim às fachadas (simples vedação) absoluta liberdade de tratamento.”²² Esta liberdade incluía desde o fechamento total, os cantos livres, as janelas corridas até o pano de vidro, ressalvadas as questões de orientação solar. Segundo Lucio Costa

“a beleza em arquitetura, satisfeitas as proporções do conjunto e as relações entre as partes e o todo, se concentra nisto que constitui propriamente a expressão do edifício: o jogo dos cheios e vazios. (...) A nova técnica, no entanto, conferiu a esse jogo imprevista liberdade, permitindo à arquitetura uma intensidade de expressão até então ignorada (...), conseguindo mesmo um valor plástico nunca dantes alcançado e que o aproxima –apesar do seu ponto de partida rigorosamente utilitário– da arte pura.”²³

Estabelecendo uma distinção entre os termos ‘moderno’ e ‘modernista’, Lucio Costa afirmava que “ser moderno é –conhecendo a fundo o passado– ser atual e prospectivo” e relacionava o segundo termo a “certas obras de feição afetada e equívoca – estas sim, ‘modernistas’.” Deste modo, em paralelo à re-adequação às técnicas construtivas, Lucio Costa defendia a busca por referenciais históricos autênticos para a “nova arquitetura”.

“A arquitetura dita moderna, tanto aqui como alhures, resultou de um processo com raízes profundas, legítimas. (...) Ao contrário do que ocorreu na maioria dos países, no Brasil foram justamente aqueles poucos que lutaram pela abertura para o mundo moderno, os que mergulharam no país à procura das suas raízes, da sua tradição, tanto em São Paulo nos anos 20, como no Rio, em Minas, sul e nordeste nos 30, propugnando pela defesa e preservação do nosso passado válido (SPHAN).”²⁴

²⁰ COSTA, op. Cit.:108

²¹ COSTA, op. Cit.:112

²² COSTA, op. Cit.:113

²³ COSTA, idem

²⁴ COSTA, op. Cit.:116

3.3. Patrimônio Histórico

Em busca de referenciais históricos autênticos para a “nova arquitetura”, Lucio Costa passa a estudar a casa brasileira rural, descrevendo-a nas seguintes palavras: “planta retangular e simétrica dispõe de um salão central de chão de terra batida e telha-vã e de duas varandas embutidas no corpo da casa como as *loggias* paladianas; a dos fundos, caseira e de serviço, a da frente social e de receber.” Relacionando a influência portuguesa dos “montes” às ocas indígenas e aos grandes telhados dos ranchos de feitoria, estabelece as origens do “embrião da casa rural brasileira” e das casas de arrabalde até fins do século XIX. Conclui que, “de certo modo, tudo se entrosa –a oca indígena, a casa trasmontana, a casa do chamado ‘bandeirante’, a casa da fazenda, a casa de arrabalde, a casa urbana de bairro.”²⁵ A busca pelas origens da arquitetura brasileira culminou em 1948, quando Lucio Costa empreendeu uma expedição a Portugal. Lucio defendia a importância de se conhecer a arquitetura regional portuguesa, exaltando sua “saúde plástica perfeita”, fruto do “acerto das proporções” e da “ausência de artifícios”. A importância daquela arquitetura está diretamente relacionada à transposição de técnicas construtivas de Portugal para o Brasil colônia.

*“Cada mestre oficial ou aprendiz – pedreiro, taapeiro, carpinteiro, alvanéu – trazia consigo a lembrança de sua província e a experiência do seu ofício, daí a simultânea adoção, logo de início, das diferenciadas feições arquitetônicas próprias de cada modo de construir: a taipa de sebe, ou de mão – pau-a pique –, o adobe, a alvenaria de tijolo, a pedra e cal”.*²⁶

Figur

a 8 – Precedências da casa brasileira

A síntese entre a linguagem moderna e a tradição vernacular veio a se completar em um artigo de 1938, denominado ‘Documentação Necessária’. Neste artigo Lucio Costa defende algumas das propostas da arquitetura moderna como sendo decorrência natural da evolução da técnica praticada no país. Deste modo os terraços jardins passam a ser fruto da eliminação dos beirais, substituídos primeiro por calhas e depois por platibandas; a estrutura independente em concreto é decorrência das construções com estrutura de madeira; e as janelas em fita são inseridas numa linha evolutiva de diminuição dos cheios em relação aos vazios das fachadas.²⁷

²⁵ COSTA, op. Cit.:454

²⁶ COSTA, op. Cit.:451-453

²⁷ COSTA, op. Cit.:457-462

Figura

9 – Evolução Beiral-Platibanda-Terraço | Evolução Estrutura | Evolução Fachada

Na prática a combinação entre as novas técnicas construtivas e as soluções vernaculares foi empreendida por Lucio Costa pela primeira vez em 1934, no projeto para a Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira. Na proposta rejeitada da vila operária Monlevade o arquiteto propôs o uso de estrutura independente sobre pilotis associado a paredes leves de barro-armado.

Figura

10 – Projeto Monlevade - Detalhes, Corte | Perspectiva

A atuação profissional que Lucio Costa denomina 'fase do patrimônio' se iniciou em 1937 e foi concomitante com outras, como a do projeto do MESP. Nesta época o arquiteto trabalhou como consultor do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), atual IPHAN. Percorrendo o território nacional Lucio Costa trabalhou na defesa, recuperação e divulgação de nosso patrimônio histórico e artístico. O arquiteto descreve a atividade nas seguintes palavras:

*"Implica em providências igualmente demoradas, como o inventário histórico-artístico do que exista na região, o estudo da documentação recolhida, o tombamento daquilo que deve ser preservado, a eleição do que mereça restauro prioritário, a apropriação de verbas para esse fim, a escolha de técnicos, o estudo preliminar na base de investigação histórica e das pesquisas in loco, a documentação e o registro das fases da obra. E, por fim, a manutenção e o destino do bem recuperado."*²⁸

Lucio Costa afirma que a recuperação e restauração de monumentos dependem de técnicos qualificados, que tenham "familiaridade com os processos construtivos antigos, sensibilidade artística, conhecimentos históricos, acuidade investigadora, capacidade de organização, iniciativa

²⁸ COSTA, op. Cit.:437

e comando; e ainda, finalmente, desprendimento.”²⁹ Os trechos acima são parte de um texto escrito por Lucio Costa em 1970, e refletem o posicionamento do autor de modo geral no SPHAN e, em particular, na implantação do Museu das Missões.

²⁹ COSTA, idem

4. MUSEU DAS MISSÕES

“a esse serviço, pouco antes organizado, incumbia proceder com urgência ao inventário dos bens existentes no país cuja preservação o legislador lhe tinha atribuído a obrigação de assegurar. Entre esses bens, reclamavam muito encarecidamente a sua atenção os remanescentes dos sítios denominados os Sete Povos das Missões Orientais do Uruguai, em terras transferidas do domínio espanhol para a Coroa de Portugal (...) terras essas compreendidas no território atual do Estado do Rio Grande do Sul. Solicitado a estudar a questão e sugerir a solução adequada, o arquiteto Lucio Costa, depois de percorrer a área dos Sete Povos e examinar cuidadosamente os restos dos monumentos missioneiros, elaborou a respeito um relatório memorável, datado de dezembro de 1937, que foi a primeira contribuição do grande arquiteto para o órgão administrativo do qual ele viria a tornar-se o técnico mais influente e destacado.”³⁰

O trecho narra a primeira incumbência de Lucio Costa junto ao SPHAN, nas palavras de Rodrigo Mello Franco de Andrade, diretor do órgão. A incumbência de Lucio Costa foi precedida por um relatório circunstanciado sobre a importância documental das ruínas dos Sete Povos das Missões escrito por Augusto Meyer, assistente técnico do SPHAN no Rio Grande do Sul. Inicialmente pertencentes à Província Jesuítica do Paraguai, de colonização espanhola, os Sete Povos das Missões foram anexados ao território nacional. Em função disso, segundo Lucio Costa, os Sete Povos das Missões constituem um grupo minoritário e autônomo dentre monumentos coloniais brasileiros.

4.1. Os Sete Povos das Missões

“Essa arquitetura jesuítica nada tem a ver, de fato, com a arquitetura jesuítica da Província do Brasil, ao contrário do que, inadvertidamente, se deu a entender. A nossa interferência no caso foi apenas demolidora: conseguimos desmontar, peça por peça, a obra singular criada pelo gênio colonizador e sob a tutela dos padres. (...) Peças que, sobrevivendo à catástrofe, por assim dizer, ‘deram à praia’: capitéis, cartelas partidas, ainda com o IHS, os três cravos e a cruz, imagens mutiladas e já sem cor, – peças cuja vista nos deixa uma impressão penosa e certo mal-estar, como se realmente estivéssemos diante dos destroços de um naufrágio. Só mesmo quando (...) se estuda a história dramática da instalação das primeiras ‘reduções’ e das lutas que antecederam ao definitivo abandono e, ainda, documentação antiga referente à arquitetura missioneira, – é que se pode ajuizar mentalmente o que foram esses povos na época do seu florescimento, quando, (...) na bruma da manhã, cada dia, todos aqueles índios saíam das casas, atravessando o terreiro em direção da igreja.”³¹

³⁰ ANDRADE, 1987

³¹ COSTA, op. Cit.:488

Após o abandono dos Sete Povos das Missões, as reduções tiveram diferentes destinos. Três delas originaram cidades – Santa Ângelo, São Luiz Gonzaga e São Borja – em que os únicos reflexos da origem missioneira se reduzem à praça e a poucos vestígios isolados; as demais ficaram perdidas na campanha rio-grandense, como ruínas com alguma casa próxima, construída com material antigo, ou perto de algum povoado. São elas São João Batista, São Lourenço, São Nicolau e São Miguel Arcanjo, esta última constituindo o conjunto remanescente mais significativo. Conforme Lucio Costa, “estes povos, com as respectivas estâncias para criação de gado, ficavam a uma distância razoável uns dos outros, formando a seqüência deles um todo orgânico e perfeitamente articulado.”³²

Durante a expedição Lucio Costa investigou a formação de cada redução, chegando a algumas conclusões. O elemento principal das reduções jesuíticas era a igreja, sempre em frente a uma praça. A Igreja era articulada com a residência dos padres, o asilo, a enfermaria, as aulas, oficinas, cocheiras o cemitério, todo murado e formado por vários pátios, e a quinta dos padres, uma grande área de pomar e horta. Além da igreja, a praça era limitada por blocos de habitação coletiva formados por células unifamiliares dentro de um alpendre periférico. As células em geral mediam cinco metros por sete, tinham porta e janela e eram construídas com paredes de pedra ou barro. Aos blocos em torno da praça sucediam-se outros, paralelos, formando ruas em esquadro, conforme os moldes da colonização espanhola.

Figura

11 – São Miguel Arcanjo em 1756 | Casa construída com material das ruínas
(levantamento de Lucio Costa)

(levantamento de

No relatório apresentado Lucio Costa exalta a organização e o rigor dos jesuítas na implantação das missões, em que se revelaram “urbanistas notáveis”, lembrando mesmo os romanos. O arquiteto comenta a expressiva influência dos índios na estatuária missioneira, o que não ocorreu na arquitetura. Descreve detalhadamente a igreja de São Miguel, analisando e criticando seu projeto. Além disso o Lucio Costa especifica todos os vestígios inspecionados em cada um dos sete sítios, descrevendo o estado das ruínas e das peças encontradas. Documenta ainda pequenas casas construídas com material proveniente das ruínas, através de levantamentos e desenhos. Por fim Lucio Costa recomenda procedimentos para a conservação das ruínas de São Miguel e a preservação dos fragmentos pertencentes às outras reduções:

³² COSTA, op. Cit.:489

“a concentração em São Miguel, não apenas dos elementos que lhe pertencem e estão espalhados um pouco por toda a parte, mas, ainda, dos das demais missões, constituindo-se com eles um pequeno museu no local mesmo das ruínas. Não só por ficarem aí mais acessíveis, mas por serem os vestígios de São Miguel (...) os únicos que ainda apresentam interesse como conjunto arquitetônico e também porque, assim reunidas, as peças ganharão outro sentido, porquanto, limpo o terreno e postos em valor os traços já tão apagados - panos de paredes, seqüência de bases ou simples contornos de fundações - do colégio, das oficinas, da quinta e das casas (células, diríamos melhor, pois que a soma de um certo número delas formava verdadeiros blocos de habitação coletiva, à maneira dos modernos apartamentos), a impressão que nos dará São Miguel, com a velha igreja articulada de novo aos restos daquilo que foi simplesmente um prolongamento do seu corpo, será de muito maior significação.”³³

4.2. Implantação do Museu

Ainda em seu relatório para o SPHAN, Lucio Costa estabelece um programa de trabalhos, incluindo escavações nos sítios de São João, São Miguel, São Lourenço e São Nicolau, remoção para São Miguel do material encontrado nas demais missões, além dos procedimentos específicos para a redução de São Miguel Arcanjo: limpeza de toda a área ocupada pelo antigo povo; levantamento da planta do conjunto, consolidação das ruínas, construção do museu e da casa do zelador. No relatório o arquiteto argumenta que

“o ‘museu’ deve ser um simples abrigo para as peças que, todas de regular tamanho, muito lucrarão vistas assim em contato direto com os demais vestígios; e como a casa do zelador precisa ficar no recinto mesmo das ruínas, é natural que os dois sejam tratados conjuntamente, ocupando a construção, de preferência, um dos extremos da antiga praça para servir de ponto de referência e dar uma idéia melhor das suas dimensões. Conviria mesmo, aproveitando-se o material das próprias ruínas e os esplêndidos consolos de madeira do antigo colégio de São Luís, reconstituir algumas ‘travées’ do antigo passeio alpendrado que se desenvolvia ao longo das casas.”³⁴

Definidas as diretrizes para o conjunto de São Miguel, Lucio Costa elaborou duas propostas para o pavilhão do museu e a casa do zelador, apresentando-as ao diretor do SPHAN. A primeira proposta consistia na associação destas duas funções em um mesmo local, na extremidade da praça. O pavilhão seria um alpendre sobre pilares em pedra coberto com quatro águas. Os pilares internos seriam substituídos por paredes caiadas de branco que serviriam de pano de fundo para as peças expostas. As paredes também definiriam três espaços, criando uma “correspondência

³³ COSTA, 1937

³⁴ COSTA, op. Cit. (1937)

entre compartimentos e celas dos índios.”³⁵ A casa do zelador seria coberta por apenas uma água e envolta por muros, de forma a garantir sua privacidade.

Figura

12 – Primeira proposta: exposição junto casa zelador – Perspectiva | Planta baixa original

A segunda opção consistia em dispor as peças para exposição nas laterais da própria igreja, ao longo das paredes e junto aos pilares da nave. Estes espaços laterais receberiam coberturas simples com telhas antigas ou similares. A casa do zelador seria semelhante à da opção anterior e em igual local, porém associada a um alpendre de apenas uma água sobre um pórtico de quatro pilares. É importante ressaltar que, em ambos os casos, a colocação de uma intervenção arquitetônica na extremidade da praça permite ao visitante uma melhor compreensão das dimensões da praça e de sua relação com a igreja. O alpendre com colunas e cobertura de telhas representaria uma reconstituição do antigo passeio alpendrado que havia ao longo dos blocos de moradias indígenas, permitindo ainda a compreensão da escala dos mesmos em relação à igreja e à praça.

Figura

13 – Segunda proposta: exposição interior igreja | Casa zelador – Perspectiva | Planta baixa

Entregue o relatório, Rodrigo Mello Franco de Andrade optou pela primeira proposta de Lucio, mantendo a exposição no alpendre de quatro águas junto à casa do zelador. O plano adotado definiu a localização exata do conjunto no ângulo direito da antiga praça da redução (noroeste), sendo a casa do zelador rebatida em relação à posição proposta por Lucio. Esta nova posição foi definida a conselho do arquiteto consultor Paulo Thedim Barreto, devido à diferença de nível, no terreno, entre a posição do pavilhão e a da casa do zelador. A definição por esta implantação foi bastante feliz, conforme descreve Carlos Comas:

³⁵ COMAS, op. Cit.:168

“com um único volume Lucio mostra o que desapareceu, sem de fato o ter reconstruído. (...) O esquadro real formado pelo museu com a casa do zelador tampouco é reconstituição dum canto original. A casa do zelador se situa sobre um dos caminhos que davam acesso à praça. O esquadro real de hoje corresponde a um esquadro virtual outrora, mas dá idéia da extensão da praça com a máxima economia de recursos.”³⁶

Figura

14 –Vista aérea do conjunto | Planta baixa de conjunto

Para a execução dos serviços Lucio recomendou a presença de um arquiteto responsável por todas as obras, incluindo a busca das peças, instalação do museu e construção da casa do zelador. Além do inventário das reminiscências, das diretrizes para a instalação do museu, do projeto da casa do zelador e do pavilhão, o relatório de Lucio Costa incluiu recomendações quanto à montagem da exposição:

“Para que os visitantes, – geralmente pouco ou mal informados, ‘compreendam’ melhor a significação das ruínas e, se possível, também ‘vejam’, como o Sr. Augusto Mayer, ‘aquela porção de índios se juntando de manhãzinha na igreja’, parece indispensável a organização de uma série de esquemas e mapas, além da planta de São Miguel, acompanhados de legendas que expliquem de maneira resumida, porém clara e precisa, a história em verdade extraordinária das Missões, e como eram as casas, a organização do trabalho nas estâncias e oficinas, as escolas de ler e de música, as festas e os lazeres, a vida social da comunidade, em suma. Com datas e nomes, mas tudo disposto de forma atraente e objetiva, tendo-se sempre em vista o alcance popular.”³⁷

Em 1938 se iniciaram os trabalhos, sendo designado o arquiteto Lucas Mayerhofer para a execução do museu, além da consolidação das ruínas da igreja e dos restos das demais construções, da desobstrução da área e do levantamento da planta do antigo povo de São Miguel Arcanjo. O arquiteto responsável relata a construção e os materiais utilizados.

“Para assentamento das fundações (...) construímos sapatas de concreto ciclópico. (...) Sobre as sapatas executamos os alicerces de alvenaria de pedra. As quatro paredes do

³⁶ COMAS, op. Cit.:168

³⁷ COSTA, op. Cit.:496 (1995)

museu, bem como o muro da casa do zelador, foram construídas de alvenaria de pedra; as paredes desta última de alvenaria de tijolo. As paredes do museu e da casa do zelador foram revestidas e caiadas, ficando sem revestimento o muro da casa. O autor do projeto aconselhou o aproveitamento de colunas monolíticas e de consolos de madeira que pertenceram ao Colégio do Povo de São Luiz. Dessas colunas encontramos apenas uma completa, e cinco bases. Em São Miguel deparamos, porém, com bases em grande quantidade e alguns capitéis; aproveitamos essas bases e capitéis para o museu, e construímos os pilares com pedras das ruínas, em várias secções. Dos consolos do Colégio de São Luiz, em pequeno número e de tamanhos diferentes, conseguimos aproveitar apenas um, e mandamos fazer todos os outros, de madeira de lei.”³⁸

Figura

15 – Pavilhão do museu | Detalhe do alpendre

“No madeiramento dos telhados, e nos forros, soalhos e esquadrias da casa do zelador, foram empregadas as melhores madeiras da região: louro, cabiúna, ipê. Para o piso do museu não conseguimos nas ruínas quantidade suficiente de lajes de pedra. Com as que recebemos das ruínas do Povo de São João e com as de São Miguel só pudemos cobrir 1/6 da área. Completamos o piso com lajes que fomos buscar a 18 quilômetros, na mesma pedreira que fora explorada pelos jesuítas. A colocação das grandes peças - fragmentos de Arquitetura e Escultura, de pedra, – algumas pesando três toneladas, exigiu alicerces especiais, que foram construídos sob o piso de lajes. Do lado externo e também sobre alicerce conveniente, colocamos a cruz de dois braços que se trasladara de Santo Ângelo. (...) Para melhor abrigar as imagens de madeira, foi feito fechamento das três secções do museu com grandes vidraças, de 0,005m de espessura, colocadas em caixilhos de ferro, formando janelas fixas e portas de correr.”³⁹

Apesar do projeto inicial prever um museu totalmente aberto, a colocação das vidraças não interferiu na proposta original de Lucio Costa. “As vidraças multiplicam os enquadramentos da ruína. O visitante pode olhar as peças expostas nos três compartimentos tendo a ruína como fundo.”⁴⁰ A intenção de um pavilhão integrado à paisagem e às ruínas foi preservada.

³⁸ MAYERHOFER, 1947

³⁹ MAYERHOFER, op. Cit.

⁴⁰ COMAS, op. Cit.:168

Figura

16 – Pavilhão museu e casa zelador | Pavilhão do museu com igreja ao fundo

5. CONCLUSÃO

Analisando o Museu das Missões em relação ao conjunto da obra de Lucio Costa, tanto construída quanto teórica, chegamos à seguinte conclusão. O pioneirismo do Museu das Missões, primeiro museu moderno aberto a ser construído, foi norteado por duas intenções primordiais, que se referem à busca de Lucio Costa por uma nova arquitetura. A primeira intenção se refere à síntese entre arquitetura, arte e patrimônio. E a segunda intenção se refere à definição dos materiais utilizados no museu, de acordo com a síntese entre tecnologias novas e tradicionais.

A síntese entre as novas tecnologias e a tradição da arquitetura vernacular, proposta inicialmente no projeto rejeitado de Monlevade, é também fundamental na atuação do arquiteto. Lucio Costa defendia a compreensão do passado arquitetônico como forma de se poder entender o presente e projetar o futuro. “Preservar os últimos testemunhos desse passado que é raiz do que somos, e seremos.”⁴¹ No caso do Museu das Missões a arquitetura histórica e vernacular se fundem, como atestam os exemplares de casas construídas com material das ruínas registrados por Lucio. Lucio Costa realiza efetivamente a síntese entre presente e passado: “de longe, o edifício parece antigo, com o telhado e a galeria. De perto, porém, as paredes brancas feito placas e os painéis de vidro denotam a contemporaneidade da intervenção.”⁴² Em sua intervenção arquitetônica, o arquiteto combina elementos e materiais da tradição local com outros de sentido mais moderno: “A caiação branca e o liso do vidro dão a nota artificiosa e abstrata junto às texturas mais arcaicas da pedra, madeira e telha. No sentido estrito, a arquitetura moderna não é aqui mais que quatro paredes e seis vidraças.”⁴³

17 – Parque Guinle – Perspectiva do conjunto | Detalhe fachada | Interior

Figura

A presença da tradição vernacular na arquitetura de Lucio Costa se torna a partir daí uma constante. No prédio do MESP os elementos da tradição também são presentes, mas de forma mais sutil, em painéis de azulejos e no tipo de pedra utilizada. Esta síntese fica mais evidenciada no projeto do Parque Guinle (1943), em que Lucio Costa combinou os térreos vazados de Le Corbusier, em pilotis, com a tradição da casa brasileira, que orientou a disposição dos ambientes nos apartamentos. Foram recriadas as varandas, em cada uma das faces do prédio: de um lado a varanda social, mais formal e para receber, e de outro a varanda caseira, mais à vontade e ligada aos dormitórios e ambientes de serviço. As varandas são utilizadas também nos projetos do Park-

⁴¹ COSTA, op. Cit.:437 (1995)

⁴² COMAS, op. Cit.:168

⁴³ COMAS, op. Cit.:169

Hotel de Nova Friburgo (1944), nas Casas Hungria Machado e Saavedra (1941). Os materiais rústicos e artesanais também foram largamente utilizados por Lucio Costa nestes projetos e em outros, indo desde combogós e azulejos até alvenarias de pedra e estruturas de troncos de madeira.

Figura

18 – Park-Hotel de Nova Friburgo | Detalhe fachada | Detalhe estrutura

Em 'Razões da Nova Arquitetura' Lucio Costa comentou a formação do Movimento Moderno no Brasil, qualificando-o como "movimento legítimo, de dentro para fora, e não o inverso, como se receia. Nesses raros momentos felizes, densos de plenitude, a obra de arte adquire um rumo preciso e unânime: arquitetura, escultura, pintura, formam um só corpo coeso, um organismo vivo de impossível desagregação."⁴⁴ Esta passagem está totalmente de acordo com seus dois projetos de 1937. O edifício-sede do MESP é festejado como síntese da arquitetura e das artes pelo próprio Lucio Costa⁴⁵ e por muitos outros, que chegam a se referir ao prédio como "museu vivo da arte moderna brasileira"⁴⁶. É este também o caso do Museu das Missões, onde Lucio Costa soube relacionar de forma harmoniosa arquitetura, arte e patrimônio. A recomendação pela utilização de elementos rústicos e reminiscências encontradas no local garantiu a harmonia do conjunto, integrando a intervenção arquitetônica às ruínas. Foi fundamental o fato do projeto ter contemplado todo o conjunto, reinterpretando o sítio, recriando a escala do lugar e valorizando o monumento e o acervo.

⁴⁴ COSTA, op. Cit.:109 (1995)

⁴⁵ COSTA, op. Cit.:71 (1995)

⁴⁶ SEGRE et al, 2005

6. REFERÊNCIAS

- ANDRADE, Rodrigo Melo Franco de. Museus regionais no Brasil: uma experiência. In: Rodrigo e o SPHAN : coletânea de textos sobre patrimônio cultural. Rio de Janeiro: Ministério da Cultura, Fundação Nacional Pró-Memória, 1987. (Publicações da Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional ; n.38)
- BOGÉA, Marta Vieira. Deslocamentos acerca do cubo branco. In: GUIMARAENS, Cêça; IWATA, Nara; POLLY, Vânia; KESSEL, Carlos, (Orgs.). Anais do Seminário Internacional Museografia e Arquitetura de Museus. Rio de Janeiro, 2005. Publicação em CD-ROM.
- COMAS, Carlos Eduardo Dias. Precisões brasileiras : sobre um estado passado da arquitetura e urbanismo modernos : a partir dos projetos e obras de Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, MMM Roberto, Affonso Reidy, Jorge Moreira & Cia., 1936-45. 2002. Tese (doutorado) - Universidade de Paris VIII, Paris, FR, 2002. Orientador: Panerai, Philippe.
- COSTA, Lucio. Relatório a Rodrigo M. F. de Andrade. 1937. Disponível em: <<http://www.missoes.iphan.gov.br/textos/mmlcosta.htm>>. Acesso em: 2/08/2005.
- COSTA, Lucio. Lucio Costa : registro de uma vivência. São Paulo : Empresa das Artes, 1995
- KIEFER, Flavio. Mam - museu de arte moderna do rio de janeiro masp - museu de arte de sao paulo : paradigmas brasileiros na arquitetura de museus. 1998. Dissertação (mestrado) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Faculdade de Arquitetura. Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura, Porto Alegre, RS, 1998. Ori.: Mahfuz, Edson da Cunha. Co-Ori.: Martinez, Alfonso Corona.
- MAYERHOFER, Lucas. Reconstituição do Povo de São Miguel das Missões. 1947. Tese (livre docência) - Faculdade Nacional de Arquitetura, Rio de Janeiro, BR-RJ, 1947.
- MONTANER, Josep Maria. Museos para el Nuevo siglo. Barcelona : Editorial Gustavo Gili, 1995
- NEWHOUSE, Victoria. Towards a new museum. New York : The Monacelli Press, 1998
- SEGRE, Roberto; BARKI, José; KÓS, José; VILAS BOAS, Naylor. O Edifício do Ministério da Educação e Saúde (1936-1945): museu "vivo" da arte moderna brasileira. In: GUIMARAENS, Cêça; IWATA, Nara; POLLY, Vânia; KESSEL, Carlos, (Orgs.). Anais do Seminário Internacional Museografia e Arquitetura de Museus. Rio de Janeiro, 2005. Publicação em CD-ROM.

Fontes das Ilustrações

Figuras 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13

Autor: Lucio Costa – Fonte: Lucio Costa : registro de uma vivência. São Paulo : Empresa das Artes, 1995.

Figura 2

Fonte: <http://employees.oneonta.edu/farberas/arth/Images/ARTH200/Zoffany_Tribuna.jpg> <<http://donnatoo.home.comcast.net/europe/art/louvre.jpg>>

<http://faculty.washington.edu/dillon/Morse_Gallery/MorseTiff-1.jpg>

Figura 3

Fonte: <<http://www.fondationlecorbusier.asso.fr/images/Projets/Musee%20croissance%20illimitee.jpg>>

RILEY, Terence; BERGDOLL, Barry (ed.). Mies in Berlin. New York : The Museum of Modern Art, 2001

Figura 4

Fonte: BARDI, Lina Bo. Museu de arte de São Paulo : Lina Bo Bardi 1957-1968. São Paulo : Ed. Blau, 1997

<http://www.bauhausart.de/bilder/architektur/neue_nationalgalerie2.jpg>

<<http://www.figure-ground.com/travel/image.php?paris/0017>>

Figura 11

Fonte: IPHAN Disponível em: <<http://www.missoes.iphan.gov.br/RemFisUm>>

Lucio Costa : registro de uma vivência. São Paulo : Empresa das Artes, 1995.

Figuras 14, 15

Fonte: IPHAN Disponível em: <<http://www.missoes.iphan.gov.br/textos/mmlcosta.htm>>

Figura 16

Fonte: IPHAN Disponível em: <<http://www.missoes.iphan.gov.br/textos/mmlcosta.htm>>

Autor: Guilherme Wisnik – Fonte: Lucio Costa. São Paulo : Cosac & Naify Edições, 2001.

Figura 17

Fonte: Guilherme Wisnik – Fonte: Lucio Costa. São Paulo : Cosac & Naify Edições, 2001.

Lucio Costa : registro de uma vivência. São Paulo : Empresa das Artes, 1995.

Figura 18

Fonte: Lucio Costa : registro de uma vivência. São Paulo : Empresa das Artes, 1995.